

George Cantor: genio y locura (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En la segunda parte de este trabajo, se ha estudiado: a) la locura de Cantor, que resultó ser una psicosis maniaco-depresiva (trastorno bipolar), teniendo que ver en su desencadenamiento con la ruptura de su relación con las matemáticas; b) su genialidad, definida por las características de su obra, pero también en relación a otros tantos rasgos personales: constancia, afán de hallar lo nuevo, curiosidad; y c) las relaciones entre los dos apartados anteriores que muestran claramente, en nuestro personaje, la incompatibilidad entre genialidad y locura al mismo tiempo, ya que cuando la enfermedad aparece, toda creatividad se extingue. Así las cosas, pensamos que la definición de “loco” para un “genio” se ha debido, fundamentalmente, a ciertos prejuicios y a las reacciones correspondientes que estos individuos despiertan en su medio, más que a un diagnóstico clínico.

PALABRAS CLAVE: George Cantor. Teoría de Conjuntos. Genio. Locura. Creatividad. Trastorno bipolar.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre genialidad y locura forman parte de la psiquiatría clásica, pero antes de que esta se desarrollase fueron los filósofos quienes hablaron de tal conjunción. Este fue el caso de Aristóteles, que la asoció a la melancolía, de Sócrates, que la relacionó con la demencia, y de Platón, que conectó al poeta con la pérdida de la razón. Más tarde, Diderot, en la Enciclopedia, fue quien unió definitivamente ambos términos e influyó, decisivamente, en los psiquiatras e investigadores del siglo XIX. A partir de estos, surgirá la idea del genio como ser inadaptado, excéntrico, inestable y loco.

Correspondencia: J. M. García Arroyo. Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Avda. Dr. Fedriani, 3. 41071 Sevilla.

ABSTRACT

In the second part of this work, we have studied: a) the Cantor's madness, that was a manic-depressive psychoses (bipolar disorder), which was related to the rupture between this personage and the mathematics; b) his genius is evident not only in his work but also in his personal characteristics: constancy, curiosity, liking for the novel; and c) the relationship between the preceding two points clear up, in our personage's example, that genius and madness both together at the same time are incompatible, as when the sick begins all creativity ends.

So we think that putting madness down to genius it's not due to a clinical diagnosis but to some prejudices and milieu's response to this kind of persons.

KEY WORDS: George Cantor. Set Theory. Genius. Madness. Creativity. Bipolar disorder.

La consolidación, por parte de los desarrollos científicos, de esta unión genio/locura tiene mucha relación con la llamada “teoría patológica del genio” enunciada por Lombroso, en 1877, en la que en el hombre creador se reúnen los caracteres de degeneración y enfermedad, lo que significaba que no todos los locos fueran genios, sino que estos últimos eran locos. Jaspers (1) y Kretschmer (2) continuarán insistiendo en la alteración psicopatológica del personaje genial y en la heredabilidad de sus capacidades. Pero, como el problema se encontraba en un callejón sin salida, hubo que hacer un cambio de planteamientos para poderlo abordar de nuevo y así, ya en el siglo XX, se empieza a pensar la genialidad en términos de creatividad, en vez del de genio, demasiado gastado.

En la primera parte nos dedicamos a presentar la biografía de Cantor, un genio de las matemáticas que presentó un trastorno mental y que acabó sus días en una institución psiquiátrica de Halle. Nuestra tarea aquí consistirá, partiendo de la vida de este personaje, en: a) introducirnos en su cuadro clínico, intentando discernir tanto su psicopatología, como una aproximación diagnóstica y si nos es posible, conectar el inicio de la clínica con las circunstancias que estaba viviendo y qué significación tenían estas; b) estudiar la genialidad de Cantor, intentando clarificar si presenta las características clásicas del genio o son otras diferentes y en qué consiste su creatividad; y c) establecer las relaciones entre genialidad y locura, su posible compatibilidad o incompatibilidad y si a partir de ello se pueden sacar algunas consecuencias generales sobre el tema, en apoyo o en contraste con las descripciones clásicas de esta asociación. Contamos, en nuestro modo de operar, con estudios similares por parte de distintos autores, desde Cattell y Ellis, hasta otros más modernos (9-13). Esto hace viable nuestro estudio pero, no obstante, existe el problema de no poder tener al personaje ante nosotros, lo que podría cuestionar ciertas afirmaciones que aquí se hacen pero, aún así, creemos haber obtenido suficiente información como para ayudarnos a entender un poco mejor un asunto tan complicado como el que planteamos.

LA LOCURA DE CANTOR

De la biografía del genial matemático sobre el que disertamos, se desprende una vida llena de contrariedades y frustraciones de acuerdo con sus pretensiones (p. ej. no se le asigna una remuneración en la Universidad de Halle y sí a su compañero Thomae, luego consigue un sueldo pero es inferior al de este; no se le nombra profesor de la Universidad de Berlín; se tarda en darle el cargo de catedrático de Halle; le dan la cátedra de Göttingen a otro; los continuos ataques de sus colegas...). Pero estas adversidades las va encajando con cierta entereza y resignación (p. ej. acepta finalmente quedarse en Halle y se compra una casa), hasta que llega el momento en que la enfermedad se desencadena. Tales hechos tienen que ver con su forma de ser; Cantor es un sujeto: impulsivo (comunica su nombramiento de profesor extraordinario de Berlín antes de hacerse efectivo), sociable y extrovertido (celebra numerosas reuniones sociales en su nueva casa de Halle), posee un gran vigor (era un trabajador infatigable), duerme poco (desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana), hiperactivo (era un lector empedernido y se ocupaba de la vida familiar y educación de los hijos), seguro de sí mismo y emprendedor (ostenta el cargo de pri-

mer presidente de la Unión Alemana de Matemáticos) y hasta presenta cierta "entrañabilidad" (se embarcaba en citas, compromisos y fiestas, a las que invitaba a todos incluso a desconocidos; acudía a tertulias de jóvenes asistentes a sus reuniones, con los que apenas tenía relación). Se trata de un sujeto "hipertímico" de manera premórbida, aunque no sabemos, por los textos que hemos trabajado, si manifestaba fluctuaciones del humor previas a la enfermedad. Caso de que existieran, se trataría de un "ciclotímico", pero en realidad no podemos asegurarlo. De todas maneras, se ha señalado la relación entre los temperamentos "hipertímico" y "ciclotímico" y los trastornos del humor (14).

La enfermedad comienza de modo brusco en el año 1884 y debuta con una fase maniaca, con una duración de aproximadamente un mes (estaba muy excitado y con mucha actividad). A finales del mismo año tuvo otra fase, pero esta vez era depresiva, en la que se mostraba un apagamiento general de la vitalidad y actividad, desinterés, fatigabilidad y dificultades para mantener la atención (era incapaz de realizar sus tareas habituales), con cierto deterioro en su actividad laboral (se dedicaba a cuestiones baladíes en la Universidad). Estos son los dos primeros episodios de la enfermedad maniaco-depresiva, que seguirá en lo sucesivo un curso fásico y tendente a la cronicidad. Sabemos de su estado de ánimo durante las fases maniacas por la carta conservada (de 1908), dirigida a su amiga de Göttingen en la que se recogen: la exaltación de la vitalidad, la distimia alegre y quizás la neotimia ("lleno de gozo expectante").

Es importante que tratemos sobre del inicio de este cuadro clínico. Se encuentra en la literatura psiquiátrica menciones acerca de que los acontecimientos vitales pueden ser desencadenantes de la enfermedad maniaco-depresiva, sobre todo de los primeros episodios (14). En Cantor podemos ser un poco más explícitos, teniendo en cuenta qué significación tienen los sucesos de su vida. Se puede hablar de dos hechos importantes: los duros ataques de sus colegas (en especial de Kronecker que, incluso, preparaba un artículo en su contra) y la imposibilidad de demostrar la "hipótesis del continuo" (a comienzos de 1884 creyó haber descubierto una demostración, pero unos cuantos días después cambió de opinión para, finalmente, darse cuenta de que no había progresado lo más mínimo), de manera que ambos entran en conjunción para que en 1884 irrumpa la primera crisis.

Como no tenemos que dar nada por hecho, estamos obligados a preguntarnos: ¿por qué precisamente estos dos sucesos?, ¿tienen algo en común? La respuesta es afirmativa, ya que ambos se refieren a las matemáticas. Recordemos que Cantor se ha llevado toda su vida desarrollándose en

este terreno, a pesar de las continuas oposiciones que recibía (la primera de su padre), pero él sigue unido a las matemáticas. Parece como si estas fuesen las que sostienen su estructura psicológica y en el momento en que le fallan (por las críticas de sus colegas y por las imposibilidades técnicas que encuentra en su camino), todo salta por los aires y es, en ese momento, cuando Cantor no tiene dónde agarrarse y se desencadena el episodio maniaco mencionado. Es como si nuestro autor hubiera perdido todo su sostén, pues las otras cosas a las que se dedica son meros armazones de la estructura, sin una verdadera consistencia (los múltiples encuentros sociales, sus intervenciones públicas...). Dos detalles apoyan lo que estamos diciendo: a) en el año 1884 Cantor descuida sus investigaciones y considera seriamente la posibilidad de abandonar las matemáticas; y b) la gran sagacidad de su médico de cabecera, que observó cómo el hecho de dedicarse a las matemáticas le sentaba bien y le proporcionaba paz, es decir, que tal vez este doctor se diera cuenta de que las matemáticas era un organizador “de primera magnitud” en nuestro personaje.

En 1885 surge la decepción con su amigo Mittag-Leffler, cuando se pospone la publicación de su trabajo y, a partir de ahí, se dedicará a otras materias. Se trata de otro factor más que opera en su desestabilización pero, como a continuación veremos, Cantor tratará de reordenarse con el curso de esas nuevas ocupaciones.

Las matemáticas para Cantor son algo más que un simple pasatiempo, forman el soporte de su estructura y su papel como elemento organizador está constantemente entredicho en toda su historia (desde que es joven y el padre le niega que estudie matemáticas), pero él sigue aferrándose a eso. Se podría pensar acerca de qué hubiera sucedido de no haber sufrido Cantor críticas tan durísimas o de haber progresado en la “hipótesis del continuo”. Posiblemente, hubiese seguido contenida su estructura sin que se desencadenara una psicosis clínica, pero esto no podemos saberlo con seguridad¹. Las críticas y la imposibilidad de elaborar la “hipótesis

del continuo” inciden en la desarticulación de la unión de Cantor a las matemáticas y surgen las primeras crisis, pues las matemáticas ya no tienen la utilidad de antes. Es probable que la persistencia de los ataques y las dificultades consiguientes, tras las primeras crisis, hayan contribuido a la cronificación de su trastorno.

La enfermedad de Cantor se inicia cuando tiene 39 años, lo que significa que no es un comienzo precoz, aunque el trastorno puede presentarse a cualquier edad (15-17). Se ha indicado que el inicio más tardío es indicio de evolución a cronicidad, pero aquí tal vez sea el desapego de las matemáticas lo que más influya en dicha evolución. La genialidad de Cantor podría apuntarse como un factor de buen pronóstico pero, a pesar de ello, sigue un curso con empeoramiento claro, lo que también podría conectarse con la ruptura a la que hacemos mención. De todas maneras, los medios terapéuticos de la época en la que le tocó vivir no tendrían que ser demasiado efectivos y habría que ver cómo evolucionaban por entonces los otros pacientes internados en la Nervenlinik con la misma psicopatología.

Es interesante decir que, una vez desencadenada la enfermedad, ya Cantor no vuelve atrás, aunque intente reorganizarse con otras actividades (filosofía, religión, literatura) y puede hacerlo, porque tiene esas herramientas. Indudablemente, estas no muestran la solidez de las matemáticas y no le prestan el mismo servicio y, consiguientemente, la enfermedad sigue su evolución en cierto modo independiente de lo que sucede en el exterior. Si hablásemos en términos de Jacques Derrida (18, 19), diríamos que el paciente ha sufrido una “deconstrucción” a la que sigue un nuevo intento de “construcción”², pero no es esta última tan sólida como para retornarle a un estado anterior, de ahí que la enfermedad se presente como un camino sin retorno. Un detalle interesante en este sentido es que a pesar de que sus investigaciones van teniendo éxito (p. ej. la conferencia de Hilbert), nuestro autor no puede volver atrás en su enfermedad porque ya se ha “deconstruido” y la “reconstrucción” hasta llegar a un estado anterior es imposible. Este es el drama del desencadenamiento de la psicosis: su no-retorno. La enfermedad continuará su curso crónico y así, entre 1884 y 1889 tras los primeros episodios, los periodos de enfermedad se alternan con otros de normalidad.

¹En el momento actual estamos tratando psicoterapéuticamente (técnica para las psicosis, derivada de planteamientos lacanianos) a un paciente esquizofrénico, de 21 años de edad y estudiante de historia. Su cuadro debutó con un delirio de perjuicio en relación a sus compañeros, en el que él era la víctima de un juego de rol, junto con otros síntomas típicamente esquizofrénicos. Una vez remitido el brote inicial, asiste a terapia en la que se intenta afianzar su proximidad a los estudios de Historia. En este sentido, ha progresado bastante, ya que ha podido reorganizarse asistiendo a clase, tomando apuntes, estudiando, haciendo lecturas complementarias y hasta “apasionándose” con la historia medieval, que es la que prefiere. Se ha agarrado a un soporte que le está sosteniendo, pero ¿qué pasaría si se le interpretase que nada le interesa en realidad, ni siquiera la historia? Lo más probable es que se separara de tal asidero para su débil estructura y entrase de nuevo en brote. Evidentemente, nuestra función en la terapia es facilitarle toda reconfirmación en su carrera y ayudarle a las creaciones que pueda hacer en este sentido. Sólo así podemos mantenerle sin que entre en crisis.

²Derrida es un filósofo muy interesante y el padre de la “deconstrucción”, término con el que se indica deshacer lo que ya se conoce, lo ya dado o conformado, fundamento de una nueva filosofía. Estos planteamientos tan novedosos podrían tener cierto interés en nuestro terreno, en particular en la distinción entre la psicoterapia que hacemos con neuróticos y la que se hace con psicóticos. En el primer caso facilitando la “deconstrucción” y en el segundo intentando la “reconstrucción”.

Sabemos de la existencia de síntomas psicóticos en la biografía de Cantor y así aparecen ideas delirantes de contenido expansivo y religioso, pues estaba convencido de que los “transfinitos” le habían llegado como mensaje divino, lo que le implicaba a él directamente como receptor directo de esa información por parte de Dios, equivalente a convertirse en un personaje grandioso por ser “el Elegido”. Sus actuaciones estaban en consonancia con ello: quería que los teólogos se dedicasen a indagarlo. La temática religiosa de su delirio se puede entresacar de la religiosidad de su familia, en consonancia con lo que dejó escrito P. Janet: “los sentimientos religiosos, cuando subsisten, son muy fácilmente despertados en las enfermedades mentales”. No quiere esto decir que la aparición del delirio sea comprensible, sino algo conectado con la estructura, como pondremos de manifiesto más tarde. Lo mismo sucede cuando cree haber hecho grandes “descubrimientos” sobre el primer rey de Inglaterra, tales que “aterrorizarían al gobierno inglés cuando fueran publicados”. Otro momento de interés psicopatológico es el correspondiente a la inspiración que recibe de “lo alto”, ¡jél precisamente!, llegando a la conclusión de que Cristo era hijo natural de José de Arimatea.

También se destaca la presencia de delusiones paranoides y fue Kowalewski quien nos lo hizo notar, ya que asegura que Cantor pensaba que se le quería silenciar, debido a sus descubrimientos. A menudo lo paranoide en estos cuadros está unida a que al sentirse un ser tan especial en grado superlativo, es perseguido por sus enemigos, por su fama, por sus descubrimientos... No se ha registrado en su biografía la presencia de trastornos sensorio-perceptivos.

También la enfermedad le lleva al despilfarro, pues se gasta una importante suma en la publicación de una obra de Bacon e incluso mandará algunos ejemplares al Papa. La insensatez e inconsistencia de sus actos se ve en el hecho de hablar inglés sin conocer el idioma y en la consecuencia de los mismos: es expulsado de la Sociedad Shakespeareana, debido al carácter absurdo que desarrolló sobre la polémica descrita.

Los sucesos externos, propicios a su desorganización psíquica, siguen dándose durante toda su existencia, tal es el caso de la ponencia de König, y la enfermedad sigue avanzando, siendo los ingresos más largos y frecuentes, provocándole el consecutivo deterioro social y laboral. Sigue su curso progresivo, hasta que ingresa por última vez en la clínica de Halle, donde finalmente muere.

Nuestro punto de vista sobre George Cantor, al hilo de lo expuesto, es que presentaba una “estructura psicótica”, por tanto, con una organización débil, que se hallaba lábilmente centrada en torno al material que pudo tomar: las matemáticas, que fue-

ron su vida y que le absorbieron completamente. En el momento en que estas le fallan (por las críticas o las imposibilidades subsecuentes), toda la estructuración previa se desmorona y entonces se desencadena la psicosis clínica, lo que modernamente se llama trastorno bipolar, en el que aparecen síntomas psicóticos. Respecto a estos últimos, al hilo de lo expuesto en las recientes clasificaciones de trastornos mentales (17,20), diremos que los delirios del maniaco no parecen deberse en exclusiva, como se ha apuntado, a la subida del estado de ánimo que deforma el sistema ideacional sino que, más bien, delira porque es psicótico. Como argumento se puede emplear el caso de muchos/as histéricos/as que presentan una subida importante de su estado de ánimo y, sin embargo, no deliran y no lo hacen porque su estructura es neurótica³. No puede psicotizarse quien quiere, sino quien puede, esto es, quien tiene una estructura psicótica. Se ve en Cantor que mientras permanece unido a las matemáticas, tiene un ánimo elevado pero no existen producciones psicóticas; de ahí la conexión existente entre su hipertimia (o ciclotimia) y las fases maníacas y depresivas; en este caso, la primera en cuanto forma organizada en una “estructura psicótica” y las segundas, el modo desorganizado de la misma estructura⁴, por fallar el elemento sustentante de dicha construcción. Cuando aparece la “deconstrucción” personal y las matemáticas ya no le funcionan es en el momento en que las oscilaciones del humor son tan intensas que se hacen imposibles de controlar, se requiere su ingreso y surgen las producciones delirantes. Sería muy interesante, en relación con estas ideas, que retomásemos las descripciones de los autores clásicos (Baillarger, Falret o Kraepelin), que resaltaron el aspecto psicótico de estos pacientes.

Intentando evitar confusiones, diremos que lo que aquí hemos hecho no es establecer una relación motivo-consecuencia, esto es, una “relación comprensible” en la psicosis de Cantor, siguiendo a Dilthey (21) y Jaspers (22). Se trata de algo más que eso, nos hemos referido a una “deconstrucción” estructural y es muy importante establecer la diferencia.

³Una paciente nuestra, de estructura histérica, comenta en la consulta: “Cuando estoy con los demás, me encuentro muy alegre, aunque no haya bebido nada. Me encuentro muy contenta, tanto que las relaciones con los demás fluyen y fluyen. Entonces, me pongo a hablar y a hablar y cuento muchas, muchas cosas. El sábado me pasé hasta las seis de la mañana hablando sin parar con una amiga; conté mi época de estudiante, las parejas que tuve, cómo era mi familia... y me encontraba bastante a gusto”. Preguntada sobre los motivos de su estado nos revela: “Yo soy muy sociable y si no estoy con las otras personas, me deprimó. Eso me pasa por ejemplo en los días de lluvia que la gente no sale. Creo que todo es debido a la necesidad tan grande que tengo de que me quieran los demás”. Jamás se registraron delirios en su caso y existe una clara motivación de su estado de ánimo.

⁴Evidentemente, no todas las hipertimias y ciclotimias asientan en una estructura psicótica.

LA GENIALIDAD DE CANTOR

En principio, podemos decir que la declaración de alguien como genio se halla en su obra, por la que puede ser designado como tal. Esto significa que dicha obra inspira juicios de valor positivos en un grupo numeroso de personas, lo que indica que hay una especie de consenso en declarar esa obra imperecedera o transtemporal. No se trata de un simple refinamiento de lo antes dado o de reiteraciones más o menos completas, sino que es algo nuevo, de ahí que la producción genial provoque cierto impacto y promueva a un cambio de planteamientos en la comunidad (científica, artística, filosófica,...) en lo sucesivo⁵. En este sentido, las publicaciones de Cantor tienen ese talante innovador, pues no sólo abren capítulos de las matemáticas (p. ej. la investigación del infinito), sino que se convierte en modelo del resto de las matemáticas, una visión novedosa de las mismas (el “conjuntismo”) y hasta llega a influir en otros territorios del saber (filosofía, lógica, física...).

El afán de investigar, creativo, es una constante en la vida de Cantor y así, en 1868, abandona la enseñanza en un instituto, por no repetir lo ya sabido y poder innovar en matemáticas. En esta misma línea continuó durante mucho tiempo, hasta que las contrariedades, de las que hemos hablado, doblegan su voluntad. Por otro lado, su genialidad se revela como algo inesperado, como una súbita “iluminación”⁶, que llega a sorprender al propio interesado; esto se cumple en Cantor, quien al descubrir los “transfinitos” dice: “lo veo, pero no lo creo”.

Este gran matemático tiene una característica que señala Brenot (3) en relación al genio: la de tener perseverancia y gran aptitud para el trabajo; así es, hemos visto a Cantor como un trabajador infatigable. Esto ha de ser así, ya que el material originario, dado en la intuición genial, no puede ser presentado de una forma bruta, sino que tiene que ser elaborado y desarrollado, lo que también implica conectarlo con las aportaciones de otros matemáticos y eso requiere un trabajo, que nuestro genial matemático realiza a la perfección⁷; esto le dará constancia a su proceso creador. Otras caracte-

terísticas asociadas y que Cantor presenta son: la gran energía disponible (es un trabajador infatigable), pero esa energía está canalizada hacia un fin: investigar en matemáticas, lo que indica que no estaba disperso en varias metas al mismo tiempo, sino concentrado en una sola, cosa que le da fuerza. La alteración del ritmo de sueño se encuentra más en relación con los puntos ya vistos.

Un conjunto de particularidades que se pusieron en relación con el individuo genial, son considerarlo como aislado, marginal, curioso, excéntrico y hasta loco. Aunque este último punto lo continuaremos en el siguiente epígrafe, sí hemos de decir que la obra del hombre creador tiene mucho de novedad y comporta algo de subversión en cuanto a lo establecido, lo que representa, en cierto modo, una ruptura con sus contemporáneos. El que así sea hace que se dé una reacción contraria por parte de estos, que es de rechazo, si bien en una etapa ulterior obtienen el merecido reconocimiento. Lo que estamos diciendo se observa claramente en el caso de Cantor, que sufre ataques a menudo despiadados de sus colegas (Poincaré, Kronecker, König, Mittag-Leffler, Weyl) y sólo recibe una mención especial cuando ya es demasiado tarde y está muy enfermo. La fuerte reacción de rechazo (general en casi todos los genios, salvo cuando son considerados), es debida a que se intenta preservar a ultranza el orden establecido y cualquier cambio en algún planteamiento sobre el paradigma dominante, se acompaña de una nota condenatoria. Pero existe, a nuestro entender, otra razón interesante de analizar y es la que se corresponde con la rivalidad entre colegas. Evidentemente, el genio es un ser que destaca y supera a sus contemporáneos, lo que provoca envidia en estos, que lleva pareja una acción destructiva sobre el sujeto innovador. Eso se ve con más claridad en Poincaré, cuya actitud es muy curiosa: primero rechaza el infinitismo, luego parece reconciliarse con él y, finalmente, expresó serias dudas acerca del mismo, cuanto menos en la forma cantoriana. Esto justifica que muchos hallan alcanzado la gloria sólo después de muertos, cuando ya ha cesado el desdén (y la rivalidad) de sus coetáneos.

Este desdén de los miembros de su comunidad, puede ser vivido de muchas maneras por parte del sujeto genial: a) en unos casos, sufre tremendamente⁸, no siendo raras entonces las depresiones; b) en otros, el rechazo público les obliga a

⁵Esto fue ya apuntado por Alexander Gerard en su escrito de 1774, titulado: “*An Essay on Genius*”. Allí dejó escrito que el genio era equivalente a la originalidad, no tratándose nunca de una imitación de un modelo por talentosa que esta fuera, sino la producción de un modelo. Para Gerard el genio es primariamente invención, la cual se funda en la imaginación y en la capacidad de asociar ideas aparentemente remotas entre sí. Se trata de una especie de “gran arquitecto”, que no sólo elige los materiales, sino que “los dispone en una estructura regular”.

⁶Cocteau llamaba a este fenómeno: “ese minuto resplandeciente de lirismo”.

⁷Rojo Sierra ha separado varias etapas en el acto creador: preparación, incubación, iluminación y elaboración, que pueden conectarse con lo expuesto.

⁸Esto fue exactamente lo que le sucedió a Kierkegaard. Este gran filósofo danés se encontraba en una encrucijada: no sabía si casarse con Regina Olsen y ser un anodino pastor de la Iglesia o bien vivir solo y dedicarse por entero a la filosofía. Decidió esto último, vivió solo y escribió sin cesar, pero fue diana de las críticas de sus contemporáneos, llegando a ser satirizado en los periódicos de la época. Esta crítica social no lo dejó indemne, sino que le produjo una gran mella en su personalidad, cosa que puede contemplarse en sus escritos hasta la saciedad.

vivir de una forma distinta, al margen del grupo, y entonces el innovador se refugia en su obra, se retira del mundo para introducirse en su creación, que es la única compensación que tiene, con lo que queda totalmente absorbido por la obra. No es raro que el medio social, en esta etapa, los defina como “excéntricos” o “locos”, sin ser propiamente psicóticos y es lo que puede haber engañado a los clásicos que escribieron sobre el tema; y c) finalmente, en otras ocasiones, el rechazo de los demás puede llegar a desarticular el aparato creador, digamos que lo pone en cuestionamiento o en duda⁹; es el caso de Cantor.

Dada la estructura (psicótica) de este, no podemos afirmar que tuviese “reacciones depresivas” en relación al medio sino que, más bien, los hechos descritos se conjuntaron de tal modo que operaron sobre la estructura consiguiendo que se desarticulase su sostén.

GENIALIDAD Y/O LOCURA DE CANTOR

Ya se ha visto en la Introducción que casi todos los autores clásicos apuntaron a la relación genio/locura, algunos incluso asociando ambos términos a la herencia (Lombroso, Kretschmer, Jaspers), pero el estudio retrospectivo de muchos genios da otra visión de las cosas. Existen genios que fueron “locos” y otros que no¹⁰. La gran confusión referente a este punto se debe a que la denominación de alguien como “loco”, tal como se ha entendido, no suele ser un diagnóstico médico sino, más bien, una etiqueta cómoda que se le ha puesto a alguien, a quien se intenta apartar del grupo. De esta forma, tal denominación comporta connotaciones peyorativas que descalifican a un sujeto y, por extensión, a sus ideas y así, la comunidad (científica, literaria, artística...) se encuentra impermeable a los posibles descuadres que el nuevo paradigma pudiera propiciar¹¹. En consecuencia, tenemos que poner en cuestión la relación directa genialidad/locura.

⁹El psicótico no puede poner en duda nada; la psicosis, en sí misma, es certeza de algo (de lo delirante-alucinatorio). La duda es propiedad del neurótico. Pero también se puede decir que ese elemento constituyente de la estructura, que en Cantor son las matemáticas, no puede ser tocado en forma alguna, pues de hacerlo se puede desencadenar la psicosis clínica. Es esto precisamente lo que sucede cuando en manos inexpertas se inicia un cuadro psicótico con una intervención psicoterapéutica “asilvestrada”.

¹⁰Respecto a los genios, se puede indicar la posibilidad de su pertenencia a las tres estructuras clínicas descritas (neurosis, psicosis y perversión). Los hay neuróticos, como Proust, Satie, Santa Teresa, Freud, Kafka o Jung, perversos como Rousseau, Lewis Carroll, Byron, Miguel Ángel, Cellini, Caravaggio o Genet y psicóticos como es el caso de Schumann, Holderlin, Nerval, Artaud, Comte, Reich, Maupassant, Rilke, Rimbaud, Joyce, Camille Claudel, Nash o van Gogh.

¹¹Paul Delvaux dijo en 1939: “Cuando uno quiere hacer cosas que no se ven por todas partes, recae sobre él la sospecha de que está loco”.

En Cantor las cosas suceden de la siguiente forma: se trata de un genio indiscutible, pues su obra es innovadora e imperecedera en grado superlativo y rompe con lo escrito por sus contemporáneos, pero su creatividad no es constante a lo largo de su vida. En el momento en que se produce el primer episodio de la enfermedad (1884), la creación se interrumpe y puede observarse que, en los años siguientes, descuida sus investigaciones y no publica nada. Posteriormente, ya enfermo, saca a la luz algunos trabajos sobre “Teoría de Conjuntos” (entre 1895 y 1897), pero estos no son nada originales, pues se trata tan sólo de un mero resumen de lo antes descubierto. De ello se sigue, que la locura ha paralizado su creatividad y se demuestra claramente que, una vez instaurada esta, la genialidad se extingue. En nuestro autor no existe coincidencia entre genio y locura, sino una sucesión. Así, el título de nuestro trabajo tendríamos que transformarlo en: “Cantor: genialidad O locura” porque, más bien, hay una disyunción (o) y no una conjunción (y) entre ambos fenómenos.

Esto que ocurre en Cantor tiene las siguientes explicaciones: a) ha desaparecido ya el “motor” de sus investigaciones y, por tanto, lo que promociona su genialidad, y se ha perdido aquello que le unía a la creación, lo que implica que las ocurrencias geniales ya no van a tener lugar como antes; b) la locura, al imponérsele, le ha impedido todo desarrollo ulterior de las ocurrencias geniales. Diríamos con Rojo Sierra (4) que la locura ha paralizado también su “talento” ya que, de darse intuiciones geniales, no prosperarían quedando como meras ideas deshilachadas sin conexión alguna o, dicho de otra manera, la locura hace que el pensamiento no funcione, siendo este el que posibilita la elaboración de las inspiraciones creadoras; y c) en el caso de Cantor la obra creadora le protege de la locura, le sirve como elemento de organización y, en el momento en que esta desaparece, se inicia la psicosis¹². Tal vez ahí tengamos la explicación del inicio tardío de su cuadro clínico.

En las nuevas materias, con las que Cantor intenta su reconstrucción, no alcanzará la brillantez que otrora tenía, por varias razones: a) está disperso entre muchas áreas (filosofía, literatura, religión,...) y no existe la concentración en una sola temática que había anteriormente; y b) no se trata de una verdadera creación, pues lo que entonces afirma está muy contaminado por sus producciones psicóticas, aunque él mismo pensara que hacía aportaciones extraordinarias (p. ej. en la polémica

¹²Algo parecido descubrió Lacan con Joyce y sus creaciones literarias, en tanto estas eran protectoras de la caída en la locura. Para Lacan, la escritura le había permitido a Joyce suplir el desmoronamiento de la función simbólica; lo mismo podríamos precisar sobre Cantor en relación a las matemáticas, mientras le siguen sirviendo.

Bacon-Shakespeare). Rojo Sierra (23) habla en este sentido de “inspiración fantástica productiva”, más que verdadera creatividad.

Por lo tanto, la locura, cuando aparece, domina de manera tan completa al sujeto, le arrasa de tal forma, que efectúa una lisis en su “aparato elaborativo” y toda su lógica se paraliza y eso es lo que le sucede a nuestro personaje¹³.

Otro aspecto que debemos tratar antes de terminar, es la relación que han establecido ciertos autores (24-26) entre “genialidad” y “manía” e “hipomanía”, llegando a postular un factor energético constitucional¹⁴. Sobre este particular no es menos cierto que el creador con su obra tiene una relación muy peculiar, de tal modo que se entusiasma con ella¹⁵. Tal capacidad de entusiasmarse con algo, que le absorbe por completo, es capaz de promover un estado de ánimo elevado y la consiguiente sensación física de bienestar, vigor y energía¹⁶. Por contra, la depresión no es nada rara cuando el genio se enfrenta con la reacción adversa del entorno¹⁷.

Veamos lo que le sucede a nuestro personaje: su apasionamiento se observa claramente en la carta a su hermana Sophie, que dice: “Cada vez me doy más cuenta de cómo la matemática se me ha metido en el corazón o, más bien, de que yo he sido creado para encontrar en el pensamiento y el trabajo en esa esfera la felicidad, la satisfacción y el placer verdadero...”. Por otro lado, su biografía demuestra hasta la saciedad que en el momento en que sufre un episodio maniaco es incapaz de crear, por mucha energía que diga que tiene. Recorde-

mos, en este sentido, la carta a Grace Chisholm (de 1908) cuando dice “...me he vuelto interiormente más vigoroso, feliz y lleno de gozo expectante de lo que he estado durante un par de años..”. En la misma carta añade que sigue activo en relación a las matemáticas, pero la realidad es que no ha hecho ningún descubrimiento nuevo.

Así pues, podríamos aceptar que el humor en los genios oscilaría algo en relación a dos factores: el apasionamiento con la creación y los problemas habidos con la misma (y con el medio), cosa que produciría cambios en su producción. Otra cosa distinta es afirmar que en la manía o en la depresión (sustentadas en una estructura psicótica) se pueda crear algo novedoso. El estudio de Cantor así nos lo demuestra y coloca una disyunción excluyente entre la manía y la creación genial (o manía o creación, pero no ambas). De todas maneras, la investigación que hemos emprendido nos impide llegar a más, por la consiguiente falta de datos y serán las indagaciones futuras las que aporten algo más a lo ya esgrimido.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio de la biografía de George Cantor, nos ha ayudado a sacar una serie de conclusiones sobre un tema clásico de la psiquiatría, las relaciones genio/locura, a pesar de haberse realizado un estudio indirecto sobre el personaje, esto es, basado en los textos de que disponemos hoy en día sobre su vida. Ahora es el momento de pasar a realizar una discusión fructuosa:

1. Cantor es un hombre que tiene una vida llena de dificultades relativas a su vida profesional, pero él responde a las mismas resolviéndolas hasta el momento en que la enfermedad se declara. Antes de esta, es un sujeto “hipertímico” (no sabemos si “ciclotímico”). Su enfermedad se inicia con una fase maniaca cuando cuenta 39 años, a la que seguirá otra depresiva. A partir de ahí seguirá un curso fásico con tendencia a la cronicidad, correspondiéndose con la enfermedad maniaco-depresiva.

Se estudiaron dos aspectos de esta última: a) su inicio, en el que influyeron los ataques de sus colegas y las dificultades de avanzar en sus investigaciones. Ambos aspectos actuaron “deconstruyendo” la organización que poseía en relación a las matemáticas, si bien tal construcción previa se mostró siempre en peligro, desde que era joven y su padre no lo dejaba estudiar matemáticas. Se vio que una vez iniciada la enfermedad es imposible el retorno hacia atrás, lo que demuestra que el material “deconstruido” es imposible de retornar a formar lo mismo de antes. Se observa cómo los intentos posteriores en este sentido, fueron infructuosos,

¹³Este fenómeno ha sido contemplado con claridad en otros muchos destacados personajes; citaremos algunos a título de ejemplo: Maupassant deja de crear en 1890, en cuanto aparece el primer signo de su demencia y su vida literaria se termina para siempre; Schumann en los momentos agudos de su enfermedad depresiva se quedaba paralizado y no componía nada; también pasó lo mismo con Nietzsche; Camille Claudel presentó una psicosis paranoica y a partir de 1905, desaparece toda creatividad; Artaud escribe en 1923: “padezco una terrible enfermedad del espíritu. El pensamiento me abandona por completo”; John Nash escribe en 1949 un ensayo sobre la “teoría del juego no competitivo”, que 45 años después le hace ganar el Premio Nobel de Economía” y en 1958 se declara su enfermedad (esquizofrenia paranoide). A partir de este momento no escribe nada original. La lista podría ser interminable.

¹⁴Esta asociación genialidad/manía también se remonta a Diderot, que en la “Enciclopedia” escribe sobre la hipomanía necesaria para la creación.

¹⁵Este punto fue descrito ya por Sócrates que, en el “Ion”, asocia el entusiasmo con la inspiración poética. Los poetas forman, para este gran filósofo, “una cadena de inspirados” movida por el entusiasmo.

¹⁶Este estado, que podríamos calificar de “pasional”, es comparable al de un sujeto enamorado, dedicado por completo a su “objeto de amor”.

¹⁷Esto podría ser comparable a aquel enamorado/a muy dependiente de su familia, la cual se opone completa y frontalmente a su relación amorosa. En este sentido, vemos en consulta a una chica de 23 años, cuyo problema es este precisamente, mostrándose muy deprimida, tanto como para abandonar su carrera y no hacer absolutamente nada en todo el día y dormitando de modo constante. No trata con ello de llamar la atención para que sus padres cambien de parecer, sino que su estado muestra su abatimiento ante lo imposible y el consiguiente nihilismo.

al no tener la solidez de las matemáticas; y b) la presencia de fenómenos psicóticos en los episodios de enfermedad; se registraron delirios de contenido expansivo y religioso, aunque también paranoides. La temática religiosa puede conectarse, siguiendo a P. Janet, con la religiosidad existente en su vida familiar. Estas producciones psicóticas, más que asociarse con el trastorno del humor, como hacen las nuevas clasificaciones internacionales al uso, deberíamos ligarlas con la “estructura psicótica” del personaje. Quiere esto decir que si no hubiera sido psicótico previamente al desencadenamiento de su cuadro clínico, no hubiera delirado. Ha delirado porque era psicótico y no al contrario (era psicótico porque deliraba). En este sentido, convendría rescatar del olvido las descripciones de los clásicos, como es la “locura circular” de Falret, la “locura de doble forma” de Baillarger o la “psicosis maniaco-depresiva” de Kraepelin, que ponen el acento en la “psicosis” de los pacientes, pues el trastorno del humor podría darse en cualquier organización psíquica (p. ej. en la neurosis).

Además, esto nos hace tener que diferenciar a fines prácticos, entre: estructura clínica psicótica y psicosis clínica, en la que ya aparecen los síntomas conocidos (delirios, alucinaciones...). En las clasificaciones internacionales la primera queda entendida como un “trastorno de la personalidad”, si bien la inclusión del “trastorno esquizotípico” en el grupo de las esquizofrenias de la CIE (17), ha sido todo un logro en este sentido. Sólo entendiendo las cosas así y asumiendo la idea de “estructura psicótica” podemos prevenir muchos desencadenamientos yatrogénicos de psicosis clínicas.

Añadimos que la desconexión que acaeció en Cantor en relación a las matemáticas también tuvo que ver con su “estructura”, pues si fue posible que, por la influencia de las contrariedades, se diese su separación de aquellas es que su unión a las mismas era de carácter muy lábil, como son en realidad todas las construcciones de los psicóticos.

2. La definición de la “genialidad”, a partir de la obra de un autor que resulte imperecedera, impactante, novedosa y provocadora de cambios, es perfectamente aplicable a Cantor. Pero, además, este gran matemático presenta una serie de características del personaje genial: afán de investigar, de hallar lo nuevo, perseverancia, curiosidad, energía puesta en un único objetivo,... Discutibles son, en cambio, aquellos otros predicados asignados al genio como inherentes a su personalidad y que tienen una larga tradición que se remonta hasta Diderot, consistentes en ser: aislado, marginal, curioso, excéntrico y “loco”. Parecen más bien relacionados con la subversión de lo establecido que el personaje genial promueve y la consiguiente reacción de rechazo que se impone en su medio. Esta última es debida a: a) el intento de preservar el orden esta-

blecido; y b) la reacción envidiosa de los coetáneos que se dedican al mismo tema. A su vez, el hombre genial puede reaccionar ante estos ataques de distintas formas: a) con gran sufrimiento (a veces depresivo), por la crítica a que son sometidos; b) con un retraimiento sobre la creación, siendo definidos entonces erróneamente como “locos” por el desligamiento que presentan en relación a su medio; y c) pueden llegar a desarticular su aparato creador; este último es el caso de George Cantor.

3. El estudio de nuestro personaje pone de manifiesto que la clínica psicótica es incompatible con la genialidad, pues en el momento en que se inicia la enfermedad es incapaz de producir nada nuevo. Esto se debe a: la desaparición de la relación con el impulsor de las investigaciones cesando, como consecuencia, las ocurrencias geniales y también a que se paraliza la posibilidad de desarrollar e integrar las anteriores en conocimientos previos. En este sentido, tendríamos que dar la razón a Waelhens (27) cuando decía que: “el loco no puede pensar y el pensamiento no puede ser loco”. Esto ensambla directamente con algo que nosotros describimos como “colapso subjetivo” del psicótico, que tiene que ver con que la psicosis desencadenada no permite que haya una interioridad, quedando colapsada; por consiguiente, también el pensamiento se halla obstruido (28,29).

El material que utilizará Cantor posteriormente para reconstruirse poco tiene de creativo y coincide más bien con lo que Rojo Sierra (23) ha denominado “inspiración fantástica creativa”.

Las asociaciones que se establecieron entre hipomanía/manía y genialidad, pueden ser discutibles, al menos en lo relativo a nuestro personaje, ya que tendríamos que considerar el entusiasmo debido al apego existente con la obra, capaz de aportarle empuje y energía. No sabemos realmente si esa energía procede de su entusiasmo o de la propia hipertimia; esto puede ser un punto de arranque de futuras investigaciones. Sí sabemos que por mucha energía que diga tener durante el transcurso de la fase maniaca, la realidad es que no creó absolutamente nada. La genialidad tal vez tendría más que ver con este apasionamiento por la obra y con el tesón y perseverancia que se ponen al servicio de la misma.

4. De todo lo dicho, se concluye que las relaciones que se han establecido entre locura y genialidad, no son tan certeras como se ha supuesto y en ello, pensamos, han influido mucho las opiniones que el vulgo ha dado a personajes que se dedicaban en concreto a una tarea (su obra), sin cumplir con los patrones de conducta esperables en su medio social para una persona adulta. También, en ello ha participado la nota peyorativa que supone llamar a alguien “loco”, especialmente a alguien a quien no se le quiere escuchar.

Así, la melancolía descrita por Aristóteles podría tratarse de la reacción del genio ante la presión de su medio, como señaló claramente J. Swift, cuando dijo que: “el creador se enfrenta a la duda y depresión afectiva cuando afronta el escepticismo del entorno y experimenta las desilusiones de la incompreensión”. La idea de Platón de ser el genio alguien poseído por los dioses más bien tendría que ver, de modo inverso, con que un ser al que los dioses poseen (por ser distinto a los demás), no puede estar cuerdo. Sí podría ser cierto que el individuo creador sea un inadapado o parezca excéntrico, pero nos parece una exageración llegar a pensar que todos los genios hayan sido locos, cuando pueden no ser psicóticos. En todo caso, serían locos en apariencia y la apariencia es engañosa, es pura imagen¹⁸. Además, este no es el caso de Cantor de quien no podría haberse afirmado en su medio que era un “loco” ya que cumplía con lo estipulado (se casó, tuvo hijos, era un padre solícito,...) y no era precisamente un sujeto retraído y

“metido en su mundo”, sino más bien un sujeto sociable y extrovertido.

Finalmente, decir que la verdadera locura (por lo que hemos visto en Cantor) no parece asociarse a creación alguna, antes al contrario, la paraliza y así tendríamos que darle la razón a Foucault (30) cuando, en su “Historia de la locura en la época clásica”, afirma tajantemente: “locura, ¡ausencia de obra!” Locura y genialidad parecen ser dos fenómenos disjuntos.

Esperamos que nuevas indagaciones, con otros tantos personajes geniales, nos respondan a los interrogantes suscitados por algunas cuestiones que pudieron quedar oscuras.

¹⁸Brenot se ha explicado con bastante claridad cuando dice: “Siempre hay un poco de locura en el genio, pero una locura muy distinta de la enfermedad mental, pues la creación tiene al espíritu de un color muy particular y, en contrapartida, la locura dota a la creación de una sensibilidad inigualable”.

BIBLIOGRAFÍA

- Jaspers K. Genio y locura. Desde un punto de vista patográfico y analítico fenomenológico sobre Strindberg, Van Gogh y Hölderlin. Madrid: Ed. Aguilar, 1956.
- Kretschmer E. Hombres geniales. Madrid: Ed. Labor, 1954.
- Brenot P. El genio y la locura. Barcelona: Ed. Grupo Z, 1998.
- Rojo Sierra M, Rojo Moreno M. Psicología y psicopatología de la inteligencia humana. Valencia: Ed. Promolibro, 1986.
- Bourbaki N. Elementos de historia de las matemáticas. Madrid, 1972.
- Mosterín J. Los lógicos. Madrid: Ed. Espasa, 2.000.
- Dauben JW. Georg Cantor y la teoría de conjuntos transfinitos. Rev Scientific American 1983 (83).
- Ferreirós Domínguez J. El nacimiento de la teoría de conjuntos, 1854-1908. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1993.
- Post F. Creativity and Psychopathology, A Study of 291 World-famous men. Rev British Journal of Psychiatry 1994; 165: 22-34.
- Jamison KR. Mood disorders and seasonal patterns of creativity in British writers and artists. Rev Psychiatry 1989; 52: 125-35.
- Simonton D. Genius, creativity and Leadership: Historiometric Inquiries. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Andreasen NC, Canter A. The creative writer: Psychiatric symptoms and family history. Compr Psychiatry 1974; 15: 123-31.
- Gelder M, López-Ibor JJ, Andreasen N. Tratado de Psiquiatría (Tomo I). Barcelona: Ed. Ars Médica, 2002.
- Barrantes N, Colom F, Claridge G. Temperamento y personalidad en los trastornos bipolares, en Vieta E. Trastornos bipolares, avances clínicos y terapéuticos. Madrid: Ed. Panamericana, 2001.
- Vieta E. Trastornos bipolares y esquizoafectivos, en Vallejo J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Barcelona: Ed. Masson, 2002.
- Vieta E. Trastornos bipolares, en Vallejo J; Gastó C. Trastornos afectivos: ansiedad y depresión. Barcelona: Ed. Masson, 1999.
- OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
- Bolivar Botía A. El estructuralismo: de Levi-Strauss a Derrida. Madrid: Ed. Pedagógicas, 2001.
- Culler J. Sobre la deconstrucción. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
- DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
- Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid: Revista de Occidente, 1956.
- Jaspers K. Psicopatología general. Méjico: Ed. FCE, 1983.
- Rojo Sierra M. Lecciones de psiquiatría. Tomo II. Valencia: Ed. Promolibro, 1984.
- Akiskal HS, Akiskal K. Reassessing the prevalence of bipolar disorders: clinical significance and artistic creativity. Rev Psychiatry and Psychobiology 1998 (3): 29-36.
- Jamison KR. Touched with fire, maniac depressive illness and the artistic temperament. Nueva York: Free Press, 1993.
- Andreasen NC. Mania and creativity, en Belmaker R.H. y Van Praags eds. Mania: and Evolving Concepto. New York: Spectrum, 1980. p. 377-86.
- Waelhens A. La psicosis. Ensayos de interpretación analítica y existencial. Madrid: Ed. Morata, 1985.
- García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte I). Anales de Psiquiatría 2002; 18: 275-9.

29. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte II). *Anales de Psiquiatría* 2002; 18: 280-90.
30. Foucault M. *Historia de la locura en la época clásica* (2 vols.). Madrid: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2002.
31. Alonso Fernández F. *Fundamentos de la psiquiatría actual* (2 vols.). Madrid: Paz Montalvo, 1979.
32. Alonso Fernández F. *Psicología Médica y Social*. 5ª Ed. Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
33. Barron F. *Personalidad creadora y proceso creativo*. Madrid: Ed. Marova, 1976.
34. Bochenski IM. *Los métodos actuales del pensamiento*. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
35. Bumke O. *Nuevo tratado de enfermedades mentales*. Barcelona: F. Seix Editor, 1946.
36. Freud S. *Obras completas*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
37. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. *Anales de Psiquiatría* 2000; 16: 242-9.
38. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. *Anales de Psiquiatría* 2000; 16: 250-7.
39. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Primera parte). *Anales de Psiquiatría* 2001; 17: 319-24.
40. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (segunda parte). *Anales de Psiquiatría* 2001; 17: 325-32.
41. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (primera parte). *Revista Anales de Psiquiatría* 2003; 19: 179-82.
42. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (segunda parte). *Anales de Psiquiatría* 2003; 19: 183-93.
43. Kasner E, Newman J. *Matemáticas e imaginación* (2 vols.). Barcelona: Ed. Biblioteca Científica Salvat, 1994.
44. Kolmogorov AN. *Matemática: su contenido, métodos y significado*. Moskvá, 1956. Madrid, 1973.
45. Lacan J. *Escritos*. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
46. Lipschutz S. *Teoría de conjuntos y temas afines*. Schaum. Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
47. Newman JR. *El mundo de las matemáticas*. Barcelona, 1967.
48. Rojo Sierra M. *Fundamentos doctrinales para una psicología médica*. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
49. Santalo LA. *La matemática: una filosofía y una técnica*. Barcelona: Ed. Ariel, 1994.
50. Segura S. *Matemáticas*. Valencia: Ed. ECIR, 1973.
51. Schneider K. *Psicopatología clínica*. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología, 1997.
52. Stewart I. *Conceptos de matemática moderna*. Madrid: Alianza Universidad, 1988.
53. Wallon H. *Los orígenes del pensamiento en el niño*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1976.